

РАСССОМ, ҲАЙКАЛТАРОШ ВА РАНГТАСВИРЧИ УЛУҒБЕК УСМОНОВНИНГ “САРИЧАШМА” НОМЛИ КЎРГАЗМАСИ ТАҲЛИЛИ

Тўлқин Аҳмедов

К.Бехзод номидаг МРДИ Санъат тарихи ва назарияси кафедраси доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17412115>

Аннотация. Мақолада муаллиф томонидан ҳайкалтарош, рассом Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти ўқитувчиси Улуғбек Усмоновнинг кўрғазмада намоиш қилинган “Саричашма” номли асарлари асосида ижодкорнинг узок йиллар давомида яратилган ижод намуналарининг таҳлили баён қилинади.

Калим сўзлар: Улуғбек Усмонов, ҳайкал, рассом, графика, композиция, рангтасвир, мой бўёқ, ҳайкалтарош, ганч, шамот, кичик пластика, кўрғазма, экспозиция.

Аннотация. В статье излагается о скульптора, художника, прекрасного учителя национального Института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзада Улуғбека Усмонова и о его одновременно выставляющего персонального выставке называемая «Саричашма» многолетнего творческого деятельности созданную творческих произведениях.

Ключевые слова: Улуғбек Усмонов, скульптор, художник, изобразительного искусства, графика, учитель, творчества, наставник, республиканская, международного, выставка, композиция.

Abstract. The author of the article describes the work of a sculptor, painter based on the works of Ulugbek Usmonov, a teacher at the Kamoliddin Bejzod Institute of Art and Design, presented at the exhibition entitled “Sarichashma”, an analysis of the artist’s creative works created over many years will be presented.

Keywords: Ulugbek Usmanov, sculpture, artist, graphics, composition, painting, oil paint, sculptor, ganch, fireclay, small sculpture, exhibition, exposition.

У.Усмонов асосан ҳайкалтарош бироқ, у рангтасвирчи ва график рассом сифатида ҳам ижодий фаолият олиб боради. Мақола қаҳрамони У.Усмонов ҳайкалтарошлик йўналишида ўзининг ижодий ва педагогик фаолиятини ривожлантириб кўп йиллардан бери К.Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институтида ҳайкалтарошлик кафедрасида тасвирий санъатнинг дастгоҳли рангтасвир ҳамда графика турларида ҳам барабар асарлар яратиб келмоқда. У.Усмонов 2018 йили Наманган вилоятидаги Тўрақўрғон туманида шу ерда туғилиб ўсган таниқли жадидчи Исоқжон Тўра Ибратнинг ҳайкалини Тўрақўрғон марказида яратилган Ибрат боғининг ўртасига бўй – басти билан махсус баланд (постамент)га ўрнатган жиддий ишларидан бири бўлса, Ижодкорнинг иккинчи жиддий асари Ўзбекистонда туғилиб яшаб ижод қилиб келган ўзбек ёзувчиси унинг “Дев ва пакана” асари асосида Ўзбекфильм режиссёрлари бадий фильм ишланган ёзувчи хотирасига бағишлаб яратган Александр Сайфбергнинг ўзбекистон ёзувчилар боғида маҳобатли ёдгорлик ҳайкалини 2020 йили ўрнатишга муваффақ бўлган. Бундан ташқари У.Усмонов Тошкентда 2024 йил ўтказилган халқаро ҳайкалтарошларнинг учинчи симпозиумида ҳам иштирок этиб, ўзининг шу анжуман доирасида яратган катта

улчамдаги харсанг тошдан “Хаёт кемаси”¹ номли лойхаси асосида бажарган ижодий ишини муваффақиятли тарзда совринли ўринларга сазовор бўлган ҳолатда амалга оширишга эришган ва анчагина нуфузли танловда иштирок этган ижодкор, ҳайкалтарош сифатида ҳам анчагина танилишга эришган.

Мазкур шахсий кўргазмада муаллифнинг майда пластика йўналишида бир қанча ижодий ишлари кўргазма залида намойишга қўйилган. Уларда ҳам ўзбек халқининг маиший ҳаёти ва турмуш-тарзи, оила каби миллий урф-одатларимиз ва анъаналримиздан келиб чиқиб яратган кичик ҳажмдаги, ҳар-хил динамик ҳаракатдаги коматли, ўзаро мулоқат кўринишидаги асарлари томошабинга шу йўлдаги ўзига хос ижоди билан танилишга имкон беради.

Ижодкор томонидан Ўзбекистон Бадий академияси И.Хирояма номидаги карвон саройининг иккита кўргазмалар залида муаллифнинг 50 дан ортиқ графика, рангасвир ва ҳайкалтарошлик ишларини намойишга қўйган. Рассомнинг график тасвирларида Ўзбекистоннинг қадимий вилоят ҳудудидаги қадимий шаҳарнинг Хоразмида бўлган сафари мобайнида, шу юртнинг маданий ва маиший ҳаётига, замонавий ўзгаришлари билан боғланган сара асарларини қадимий ва ҳозирги кунига хос, саёҳлар учун хизмат қилаётган кўҳна маданий объектларини кўп тасвирлаган асарлари шу юртига, унинг қадимий меъморий қурилмаларига бағишлаган.

Шу билан бир вақтда у Ўзбекистоннинг бошқа вилоятларига ижодий сафарлар ҳам уюштириб туради ана шундай сафарлардан бири кўплаб ўзбекистонлик рассомлар бир гуруҳ бўлиб, бориб шу тоғлик “Саричашма” номли қишлоқда кўпгина ноёб. Этногафик кўринишларини, табиат манзараларини, оддий одамларининг содда, бағри кенг, меҳмондўстликларини тасвирлаб келишган. Кейин катта кўргазмаларда томошабинларга намойиш қилишган. Бу жараён ҳамон давом этмоқда. Мақола қаҳрамони У.Усмонов ҳам шу гуруҳ номидан илҳомланиб, кўргазманинг номини ҳам “Саричашма” деб номланади. Ушбу қишлоқ аҳолиси ҳозирги кунда ҳам қадимий миллий анъаналарни сақлаб қолган оддий шарқона, турмуш-тарзини сақлаб қолган.

Биринчи залда унинг график чизгилар таркибига кирган асарлари ва ҳайкалларининг кичик ҳажмдаги намуналари экспозиция қилинган. Масалан: “Хива” (2025), қадимий нодир меъморий қурилмалар, сайёҳлик масканлари ажиб бир топилган кўринишда акс эттирилган “Хоразм”.(2023), “Ота дарвоза” (2023), “Електр ўрнатиш” (2023), “Ҳайкалтаролик дарси”(2023), “Қурилиш” (2024), “Чумоли”(2025), номли анимал жанрда яратилган ишида меҳнаткаш хашорат бўлмиш битта чумолини катталаштирилган кўринишини, ётиқ композицион ечимда ўзининг ташвишида тиним билмай меҳнат қилиб яшаш жараёнини ҳамма майда унсурларигача акс эттирган. “Сафар” (2025), каби оч яшил фонга, қора ёки оқ гел қалам билан чизқли тасвир тушириш каби графика техникасидан фойдаланган ҳолда ишланган график тасвирлари ҳозирги кун ҳаёти, замонавий тасвирий ечимда узоқ сафарларга авто улови билан борган сайёҳларни маҳсусс авто тураргоҳларда малум бир қоида бўйича тартиб билан саф тортиб турган кўринишларини ҳозирги кун мавзуси сифатида шунга мос ҳолда, шу кун, давр билан бевосита боғлаган реалистик тарзда ёзилган ишни тақдим қилган. Мазкур “Хива”, ва “Хоразм”номли ишларда қадимги усталар томонидан қурилган ноёб меъморий ёдгорликлар, миноралар, от-аравалар, нодир сайёҳлик ҳудудларига айланиб бораётгани ҳаққоний, тасвирий асарларда ёзилган, бўлса,

¹ .Насима Жураева.” Улугбек Усманов. “Хаёт Кемаси”.Ўзбекистонда халқаро ҳайкалтарошлик симрозшумлари:анъаналар тикланиши ва янги уфқлар.Санъат.2024.4.13-18.б.

“Електр ўрнатиш”(2023) ва “Қурилиш” (2024) асарида янгиланаётган Ўзбекистонда катта қурилиш мажмуалари ва халқ учун қурилатган кўп қаватли, замонавий асосда, ҳозирги кун талабидан келиб чиқиб, қад ростлаётган бинолар ва уларда белини маҳкам боғлаб иш қилаётган қурувчиларнинг турли хил-кўринишларида, қоматлари баланд қилиб қурилатган уйлар, ҳамда уларда жадаллик билан тикланаётган жараёнларни бор ҳаётий мисоллар кўринишида, графика техникасида ифодаланиш ҳолатлари томошабинларни бефарқ қолдирамайди.

Улуғбек Усмоновда рангтасвир асарларини бир ном билан учта кўринишни туркум сифатида ва худди тепадан, яъни дронлардан фойдаланиб қараб тургандагидек тасоввур килувчи манзарага, ғоявий мазмун киритиб, ўзгача ва шартлилик билан тасвирлаб, замонавий тасвирий ечимда яратишга мойиллик бор. Масалан “Кўклам” деб аталмиш 2022 йил ишланган учта матонинг ҳар бирига баҳор фаслида, Наврўз байрамида амалга оширилаётган миллий ўйинлардан учтасини тасвирлайди. Биринчиси варрак учириниш жараёни композиция қиланган бўлса, иккинчисидан, битта варракни беқасам тўн кийган бошида миллий дўппи кийган бола учираётган ҳолат акс эттирилса, учинчисидан бир киши, бир вақтда учта варракни учириниш жараёни ифодаланади. Демак, ҳар бир мой бўёқда ёзилган рангтасвирида алоҳида байрам шукуҳи, варрак учириниш усулларининг аксида ўзгача композиция ечими билан топилган қутилмаган тасвирлар қулланилган ҳолда бажарилган.

Рассомнинг навбатдаги асарига “Тўй оши” номи қўйилиб, у (2009) йили учта асардан иборат учлик кўринишида ёзилган. Биринчисидан тўй ошига маҳалла аҳли, узоқ-яқиндан келатган меҳмонлар ва уларни тўйхона эшиги олдида тўй эгалари ва қарнай-сурнай, доиранинг шўҳ, жарангдор садолари остида, миллий урф-одатга биноан кутиб олиш жараёнини кўриш мумкин. Иккинчисидан ховли ўртасида катта дош қозонда пиширилган ошни сузиш ва халққа тарқатиш учун лаганларни тайёрлаш, ва ошни сузиш жараёнида лаганларни ташиш учун хизмат қилаётганларни миллий, беқасам тўн, бошларида бодом шакли, қора дўппларни кийиб олган ҳолда бир хил ритм асосида ошни истемолчиларга етказиб бериш ҳолати тепадан туриб акс эттирилгандек тасаввурни уйғотади..

Учинчи картинада ош ейиш учун келган меҳмонларни квадрат шаклдаги, устига дастурхон ёзилган катта квадрат курси атрофига ўтказиб, ноз-нъематлар билан безатилган дастурхонга таклиф қилиниб, уларга ош бериш жараёнидаги тўёна кайфият, муҳит ноёб тарзда рамзий, шартли композицион ечим, симметрик тасвир бўйича ифодаланган.

“Гольф” номли (2013) йил ёзилган кейинги асари, оч яшил майсалар билан қопланган фонда гольф клубининг кўринишини ҳам учта матога мой бўёқ билан, жуда содда услубда ёзилган композициясини биринчисидан гольф ўйнашга тайёр турган ўзбек икки рақиб, икки хил рангли беқасам миллий тўндаги спортчилар қўлларидаги гольф таёғи билан майдонида беллашувни бошлаган ҳолатлари ўзи белгиланган худудда акс этган. Гольф майдони четидан эса қатор бўлиб қузатаётганлардан 10 таси тик турган ҳолатдаги қоматлари кўзга ташланади. Рангтасвирнинг иккинчи ва учинчи қисмларида ҳам гольф майдонлари ўзига хос тасвирий ечимда ва ҳар биридаги иштирокчиларни миллий тўнларда ифодалашга муваффақ бўлган. Ундан ташқари “Пахта” (2013) учлигининг марказида пахта ҳирмони ва унда теримчилар томонидан торозига олиб чиқиб, уларнинг ҳар бирини терган пахтасини тортиш, кейин махсус юк ташувчи телешкага ортиш жараёнини ноёб композициявий кўринишда муҳрлашга муваффақ бўлган. Қўлда терилган ва пахта териш машиналари томонидан териб келинган

пахталарни хирмонга ёйиб, уни куёш нурида махсус ишчилар эгниларида миллий беқасам тўн, бошларида қора фонга оқ рангли иплар билан тикилган дўпплар кийган ҳолда, кўлларида паншаҳа билан қуритиш ҳолати ёрқин чарақлаб турган куёш нури остида тасвирланган. Иккинчи қисмдаги матода эса олиб келинган пахтасини хирмонга тўкишга навбат кутиб турган тактор тиркамалар квадрат бўйлаб, тўрт бурчак телешка нотабийи геометрик шаклларни ҳосил қилган. Учинчи қисмдаги матода эса, пахта териш машиналарининг бири пахта даласининг у томонига, иккинчиси қарши томонга юриб қиғос очилган оппоқ пахталарни термоқда.

“Қиш”(2014) фаслига бағишлаб ишланган асарида, учта картинанинг бирида ченада гуруҳли бўлиб учуш ҳолати, оппоқ қор билан қопланган махсус йўлакда, мазза қилиб, киш завқини суриш онлари сизни ҳам шундай завққа чорлаши мумкин. Квадрат матода иккинчисидан чанғиларда учаётганлар, махсус йўлакда ўзаро пойга қўйишмоқда. Уларни томоша қилаётганлар йўлакнинг икки томонида уларни олқишаётганлар акс эттирилса, Ижодкор томонидан баҳор фаслида анъанавий ҳолатда уюштириладиган “Сайл” (2015)да ёзилган учликнинг бирида кўйларни иккинчисидан хўрозларини уриштираётган икки хил рангли тўнлар кийган қарама-қарши гуруҳлар, бир-бири билан жонзотларни уриштираётганлар икки гуруҳга бўлиниб, бирлари қизил рангли, иккинчиси яшил рангли беқасам тўн бошларида ўша дўппилари билан айни даҳанаки жанглари кизикқонлик билан олиб бораётганликлари уларнинг кескин ҳаракатидан яққол сезилади. Муаллифнинг “Коррида” деб (2008) да мой бўёқда чизилган рангтасвирида ҳам ўша учта бир хил номли туркум, квадрат шаклдаги матоларда иссиқ, қизғиш фонли бўёқлар, ўша Европанинг Испания давлатида бўлиб ўтадиган хўкиз билан спортчининг яккама-якка жанги ифодаланган. Асарда кўлланилган ва уларнинг ҳаммасида тасвирланган инсон ва жаҳли чиқиб турган баҳайбат буқа жуда меёрида таъсирли, вазоҳатли кескин қарама-қарши ранглар уйғунлашган колоритларда акс эттирган.

У.Усмонов миллий қадриятлар билан боғлиқ, “Наврўз” умумхалқ байрами муносабати билан ўказиладиган миллий спорт ўйинларидан бўлмиш, “Улоқ, “Кўпқари”,(2010)да яратилган учликни тақдим этган. Бу ишнинг ўртадаги композициясида бир талай отлик олдинда улоқни олиб қочган кетидан қувиб, бораётган чавандозлар бирлари сариқ рангли тўнларда иккинчи рақиб томон эса қизил, яшил рангли тўнларда, отларида, айлана тасвирий кўринишда, оч сариқ фонда акс эттирган. Ўнг томондаги қизғиш оч, фондаги матода бир-бири билан аралашиб кетган, ким ўзарга пойга ўйнашиб динамик ҳаракат қилаётган тасвирий ечимда ёзилган. Учинчи картинадаги фонда худди бодом меваси каби кўринишда ҳаракатланаётган кўпқаричи чавандозлар, бир нуқтага томон баравар интилишаётгани ва айни вақтда улоқни шиддатли талаш бораётган лаҳзали ҳолатни ўзига хос композициявий рамзий ечимда муҳрлаган.

Кўриб турганингиздек, Ижод соҳиби ўз устида кўп йиллардан бери тинимсиз ишлаб келаётган ҳайкалтарёш, рангтасвирчи ва график рассом сифатида ўз ижодини шу ватан учун кўплаб республика ва халқаро кўргазмаларда кўриб турганингиздек фаол иштирок этиб келаётган жиддий тасвирий санъат фидойиси. Шу сабабли бу каби ҳам (педагог) мураббий, шу билан бир вақтда янгиланаётган Ўзбекистоннинг тасвирий санъати тақдири учун тинимсиз ҳаракат қилаётган жонқуяр инсонларни оммавий матбуотлари журналларда тарғиб қилиб бориш давр талаби.

Адабиёт.

1.Nasima Jo'rayeva, san'atshunos. “O'zbekistonda xalqaro haykaltaroshlik simpoziumlari: an'analar tiklanishi va yangi ufqlar”. San'at 4/2024.b,13-17.